

apenado Pavão

opiniões como direito

A DEUS, LELECO

abril 25, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, poesia

Ano 13 – vol. 04 – n. 33/2025

Amanheço com a triste notícia do falecimento de Leônidas Rodrigues Coimbra, para mim apenas Leleco.

Muitos daqueles que cursaram Direito na Academia do Bacanga lembrarão: andar miúdo, ligeiro, prestativo e chegado a uma boa e inteligente piada.

Conheci-o ainda quando era secretário da COPEVE e segui convivendo na ASSUMA e como estudante. Mais tarde, como professor, penso que tenha feito uma disciplina comigo, pois Leleco, além de tudo, era advogado. Algumas vezes nos encontramos nos corredores do foro da Justiça do Trabalho.

Quando ingressei no magistério nosso convívio se tornou ainda mais frequente. Próximo de mim porque – como em geral todos os funcionários daquela época – foi daquelas pessoas que amavam a UFMA, como é próprio de quem nela ingressou nos tempos áureos da “chegança”, aquela espécie de pequena família que era a UFMA, até antes de se agigantar, época em que todos se conheciam pelos nomes ou ao menos eram próximos na administração.

Guardo uma dose de superstição que creio ter herdado de minhas avós. Quando a porta do guarda-roupas bate – “sem ter nem pra quê” – acho que é um aviso. Não foi diferente essa noite. Quem sabe era ele se despedindo dizendo que era para eu preencher minha “cardeneta”, como costumávamos falar. Quem sabe não seria para lembrar que uma das piadas mais recorrentes era a do início de cada semestre. Invariavelmente meu nome vinha datilografado (e depois digitado) como Calúdio, Cláudio, Cândia e assim por diante. Até sobrenome da professora Alaíde, porque também Pavão, eu recebi – Lopes. Mas era divertido, pois quem não perdia a oportunidade de estimular a gozação era o professor Cândido Martins, um gozador nato.

Muitas foram as vezes em que eu perguntava à Cândida, secretária: Onde está minha “cardeneta”, e o resultado era ele dizendo: “Tu já tá?”. Eram risos garantidos.

Parei um pouco impactado e passei a lembrar dos professores Nivaldo Macieira, Iacy Dourado, nossa **magister** Maria Eugênia, Benedito Lemos, Doroteu Ribeiro, João Batista Ericeira e tantos outros que faziam daquele Departamento um espaço familiar, todos já tendo partido para o Paraíso onde, hoje, com o serviço de secretaria comandado por Leleco, certamente haverá uma assembleia departamental celestial, regada a chocolate, café, bolos, salgados etc., como era habitual.

Estas lembranças são mais do que saudades, porque muitos ainda aí estão aposentados e haverão de se lembrar daquela época: professores Alberto Tavares, Maria Teresa, Agostinho Marques, Fernando Belfort, José Carlos e tantos mais cujos nomes podem não constar aqui pela emoção verdadeira que sinto no momento, mas estão no livro da gratidão que guardo: são meus eternos mestres.

Algumas vezes cheguei a me encontrar com Leleco depois de sua aposentadoria. Falava orgulhoso do tempo de UFMA, mas, depois, aliviado por ter se aposentado; não por qualquer dissabor, mas pelo tempo.

Se bem me lembro, acho que Portugal foi nossa última vista, quando ele peregrinava e eu estudava. Lembro que na sessão de minha titulação a Cândida me registrou a razão de sua ausência, o que lamentei sinceramente, embora compreendendo os motivos.

Eu poderia simplesmente intitular esta homenagem com a brevidade da despedida dizendo ADEUS, LELECO. Então, desembulharia um novelo de linha imenso de elogios a uma pessoa queridíssima por todos (penso assim falar pelos professores do DEDIR como Decano do Curso de Direito).

Contudo, preferi dar amplitude semântica e enfática ao título porque, verdadeira e sinceramente, segue “A DEUS, LELECO” uma pessoa cuja história está escrita na UFMA, mas sobretudo marcada em nossos corações.

Que Deus o receba com alegria, a mesma que sempre nos foi reservada.

Deus, a Ti entregamos nos braços Leleco, um ser de luz.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

★ Curtir Seja o primeiro a curtir este post.

RELACIONADO

C-O-N-S-T-I-T-U-I-Ç-Ã-O
março 31, 2020
Em "Opinião"

A ditadora da Toga,
Racismo e
Inconstitucionalidade da
PEC de eleições únicas
em 2022
junho 2, 2020
Em "Opinião"

SÍMBOLO NACIONAL
julho 14, 2022
Em "Opinião"

com a tag literatura

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão, Pós-Doutorado de Direito da Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O ENCOBRIMENTO DO BRASIL

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A DEUS, LELECO

O ENCOBRIMENTO DO BRASIL

**O MARTÍRIO DOS
DEGREDDADOS**

CRIMINALIZAR A ADVOCACIA?

O PARQUE DA LIBERDADE

EDIÇÕES

Selecione o mês ↕

COMENTÁRIOS

- A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- LIVROS PROIBIDOS...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
- O GRITO NÃO SE CALA...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **PODRES PODERES**